

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

BERDIYEVA Gulmira Aminovna

*Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi
tarix fanlari nomzodi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406437>

YOSHLAR TARBIYASIDA TARIXIY-MA’NAVIY MEROSNING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mamlakatimizda mustaqil rivojlanishning dastlabki yillaridanoq, demokratik o‘zgarishlar sharoitida jamiyat hayotini yangilashning muhim bo‘g‘ini sifatida ta’lim sohasini isloh qilish siyosatini izchil amalga oshirishga katta e’tibor berilmoqdaligi hamda barkamol insonni tarbiyalashda axloqiy tarbiya muhim ahamiyat kasb etishi, bu tufayli insonning axloqiy fazilatlari, yuqori axloqiy ongi va axloqiy xulq-atvori shakllanish tahlil etilgan. Estetik tarbiyaning vazifasi yoshlarning musiqa, adabiyot, rasm, teatr sohasidagi ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi va odamlar madaniyatining ko‘rsatkichi ularning estetik fazilatlari, didlari, san’atdagi, kundalik hayotda, odamlar bilan muloqotda go‘zallikni yaratish va tushunish, go‘zallik va gumanizm qonunlariga muvofiq hayot qurish ekanligi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: axloqiy tarbiya, yoshlar, xulq-atvor, tarbiya, jahon hamjamiyati, milliylik, madaniyat, ma’naviyat, axloqiy an’analar, umumbashariy qadriyatlar konsepsiya, milliy madaniyat.

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье с первых лет независимого развития нашей страны, в условиях демократических преобразований, большое внимание уделяется последовательной реализации политики реформирования сферы образования как важного звена обновления общественной жизни. А также значение нравственного воспитания в воспитании всесторонне развитой личности. В связи с этим проанализировано формирование нравственных качеств человека, высокого нравственного сознания и нравственного поведения. В задачу эстетического воспитания входит развитие творческих способностей молодежи в области музыки, литературы, живописи, театра, а показателем культуры народа являются его эстетические качества, вкусы, создание и понимание прекрасного в искусстве, повседневной жизни, общение с людьми, анализируется, что жизнь строится по законам красоты и гуманизма.

Ключевые слова: нравственное воспитание, молодежь, поведение, образование, мировое сообщество, национальность, культура, духовность, нравственные традиции, понятие общечеловеческих ценностей, национальная культура.

THE ROLE OF HISTORICAL AND SPIRITUAL HERITAGE IN YOUTH EDUCATION

ANNOTATION

In this article, since the first years of independent development in our country, in the conditions of democratic changes, great attention has been paid to the consistent implementation of the policy of reforming the education sector as an important link in the renewal of society, and the importance of moral education in raising a well-rounded person. , because of this, the formation of human moral qualities, high moral consciousness and moral behavior was analyzed. The task of aesthetic education includes the development of creative abilities of young people in the fields of music, literature, painting, theater, and the indicator of people's culture is their aesthetic qualities, tastes, creation and understanding of beauty in art, everyday life, communication with people, it is analyzed that life is built according to the laws of beauty and humanism.

Key words: moral education, youth, behavior, education, world community, nationality, culture, spirituality, moral traditions, concept of universal values, national culture.

Barchamizga ayonki, inson qalbiga yo‘l, avvalo, ta‘lim-tarbiyadan boshlanadi. Shuning uchun ajdodlarimiz qoldirgan bebaho meros, urf-odatlar, an‘analari, marosim va qadriyatlarni hayotimizdagi o‘rni va ahamiyatini chuqur va atroflicha tahlil qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Hozirgi vaqtda dunyoda kuchayib borayotgan turli ma‘naviy tahdidlarning oldini olish, “ommaviy madaniyat”ning zararli ta‘siridan farzandlarimizning ongu tafakkurini himoya qilishda ilmu fan va madaniyat jamoatchiligi, ijod ahlining o‘rni va roli bilan bir qatorda ajdodlarimizdan meros bo‘lib qolgan tarbiyaviy ahamiyati yuksak baholanuvchi milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va ma‘naviy merosimiz namunalarining o‘rni tobora ortib bormoqda.

Jamiyat barkamolligini ma‘naviy omillar belgilaydi. Shu jihatdan bizning maqsadimiz kelajakda komil insonlarni tarbiyalash ekan, bugungi kunda yoshlar ma‘naviyatiga asosiy e‘tibor qaratishimiz lozim.

Mamlakatimizda mustaqil rivojlanishning dastlabki yillaridanoq, demokratik o‘zgarishlar sharoitida jamiyat hayotini yangilashning muhim bo‘g‘ini sifatida ta‘lim sohasini isloh qilish siyosatini izchil amalga oshirishga katta e‘tibor berilmoqda. Aslida, ta‘lim tizimini rivojlantirishning maqsad va vazifalari O‘zbekistonda zamonaviy huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning ajralmas qismiga aylandi. O‘zbekiston yoshlarini har tomonlama rivojlangan va yuksak ongli insonlar etib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Ushbu yo‘nalish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi.

O‘zbekiston xalqining tub manfaatlarini, hayotiy intilishlarini, niyatlari va intilishlarini amalga oshirish yosh avlod bilan bog‘liq. Bu mamlakatni taraqqiyot va yangilanish yo‘lidan olib boradigan, O‘zbekistonning moddiy va ma‘naviy kuchini oshiradigan zamonaviy avloddir. Umuman olganda, butun ta‘lim tizimi rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni tarbiyalash, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan.

Milliy istiqlol g‘oyasining asosiy vazifalaridan biri keng jamoatchilikka va har bir fuqaroga O‘zbekiston Respublikasining mohiyati va rivojlanish strategiyasini, milliy mafkuraning tamoyillari, maqsadlari va vazifalarini tushuntirishdir. Tarixiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, jamiyatning bir shakldan ikkinchisiga o‘tish davrida odam ma‘lum bir ma‘noda, mafkuraviy bo‘shliqda paydo bo‘lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, mamlakatimiz yoshlari ongida mafkuraviy bo‘shliqning oldini olish uchun milliy mustaqillik tushunchasi ishlab chiqilgan. Barkamol yosh avlodni tarbiyalashda yoshlarni hurmat va ehtiromga yo‘naltirish muhim o‘rin tutadi. “Ajdodlarimizning boy ma‘naviy merosiga, xalqimizning milliy qadriyatlariga. Shuning uchun milliy mustaqillik mafkurasining asosiy vazifasi bu erkin va obod davlat qurish, erkin va farovon hayot qurishdir” [5, B.276].

Jamiyat globallashuvi zamonaviy sharoitida milliy g'oya va mafkura odamlar ongiga nafaqat ta'lim tizimi orqali va uzoq ma'ruzalar, balki asosan amaliy harakatlar tizimi orqali kiritilishi mumkin. Ammo bizning xalqimiz, avvalambor, yosh avlodni ma'naviy xavfsizlik muhitida tarbiyalashga intiladi va biz qanday qadriyatlarga tayanishimiz kerakligini o'ylaydi. Bu bizning umumiy burchimizdir" [2, B.72].

Ta'limning asosiy maqsadi har bir shaxsni yuksak insoniy fazilatlarga ega bo'lgan ma'naviy barkamol, ma'naviy jihatdan boy va har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida shakllantirishga erishishdir. Ta'limning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu mafkuraviy tarbiya. O'rta ta'lim - bu milliy g'oyalarni yoshlarning ongiga singdirishga qaratilgan, xalqning milliy - madaniy va ma'naviy - axloqiy an'analari, umumbashariy qadriyatlar va demokratik tamoyillar asosida, har tomonlama va har tomonlama rivojlangan shaxslarni shakllantirishga qaratilgan g'oyaviy, madaniy, pedagogik va boshqa ta'sir choralarning majmui.

Mafkuraviy ta'lim uzoq va murakkab jarayon bo'lib, quyidagilarni talab qiladi: Birinchidan, falsafiy, siyosiy, huquqiy, estetik, axloqiy, badiiy, kasbiy bilimlar, qarashlar va ko'nikmalarni insonning ongi va ongiga kiritish; Ikkinchidan, inson yaxshilik va yomonlik, fazilat va shafqatsizlik, yaratilish va vayronagarchilik o'rtasidagi qarama-qarshi qarama-qarshiliklar haqida odam bilishi; Uchinchidan, mafkuraning ba'zi printsiplari va tarkibiy qismlarini uning ongida izchil amalga oshirish, Aslida, barcha ta'lim o'z maqsadi va mohiyatiga ko'ra g'oyaviy tarkibga ega. Shu sababli, mafkuraviy tarbiyaning asosiy vazifalari talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, bilimlarini boyitish, ma'naviy dunyosini yaxshilash, mehnatga ongli munosabatda bo'lish, mafkuraviy va axloqiy fazilatlarni rivojlantirish, yoshlarni milliy mustaqillik ruhida vatanparvarlik, millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalash, demokratiya va o'zini o'zi boshqarish tamoyillarini amalga oshirishdan iboratdir.

Mafkuraviy ta'limning eng muhim yo'nalishlari bu hodisaning shaxsining g'oyaviy va siyosiy fazilatlarini shakllantiradigan mafkuraviy va siyosiy ta'limdir. Bu odamlarning erkinlik va taraqqiyot g'oyalariga ishonchini mustahkamlaydi, insonparvarlik e'tiqodlarining o'rnini bosishga xizmat qiladi. Mafkuraviy tarbiyaning muhim yo'nalishlaridan biri bu mehnat tarbiyasidir, bu har bir odamda vijdonan mehnatga shaxsning manfaati va umumiy manfaatlarga, xoh aqliy, xoh jismoniy mehnatiga chuqur hurmatni shakllantiradi. Mehnat insonning moddiy va ma'naviy boyligining asosiy manbai, uning ijtimoiy obro'-e'tiborining asosiy mezoni, o'z mulkiga egalik hissi rivojlanishining asosi, mehnat natijalari.

Barkamol insonni tarbiyalashda axloqiy tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi, bu tufayli insonning axloqiy fazilatlari, yuqori axloqiy ongi va axloqiy xulq-atvori shakllanadi. Estetik tarbiyaning vazifasi yoshlarning musiqa, adabiyot, rasm, teatr sohasidagi ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Odamlar madaniyatining ko'rsatkichi ularning estetik fazilatlari, didlari, san'atdagi, kundalik hayotda, odamlar bilan muloqotda go'zallikni yaratish va tushunish, go'zallik va gumanizm qonunlariga muvofiq hayot qurishdir. Mafkuraviy tarbiyaning zarur yo'nalishi bu fuqarolarning jismoniy tarbiyasi. Uning mohiyati jismoniy tarbiya va inson tanasini qotirishdan iborat. Ushbu tarbiya jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga, odamning sog'lig'ini mustahkamlashga va ish qobiliyatini oshirishga, shuningdek bo'sh vaqtdan oqilona foydalanishga qaratilgan.

O'zbekistonda yoshlar ongida quyidagilar shakllanadi: vatanga, milliy qadriyatlarga va urf-odatlariga muhabbat; ota-onalarga, oilaga va mahallaga xayrixohlik; kasbiy bilimlarni o'zlashtirish istagi. Oila, mahalla, o'quv va tarbiya muassasalari, adabiyot va san'at namoyandalari, ommaviy axborot vositalari, mehnat va o'quv guruhlari, jamoat tashkilotlari milliy g'oyalarini joriy qiladigan asosiy yo'nalish (yo'nalish) hisoblanadi. Mamlakatda tarbiya va ta'lim jarayonining yakuniy ko'rsatkichi ajralmas yorqin shaxsiyatni, insoniy madaniyatni uning barcha asosiy ko'rinishlarida - siyosiy va huquqiy madaniyat, mehnat va dam olish madaniyati, axloqiy va estetik madaniyat, kundalik turmush va xulq-atvor madaniyati, oila va mehnat munosabatlari madaniyatini shakllantirishdan iborat.

Odamlar, barcha millat va elatlar vakillari bilan munosabatlar va boshqalar. Inson va umuman jamiyat mafkurasiz mavjud bo‘lolmaydi. Fuqarolik jamiyatida bitta ijtimoiy guruh (siyosiy partiya, ijtimoiy harakat) mafkurasini majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmaydi. Bunday ekishga ruxsat berilgan mamlakatda dogmatizm paydo bo‘ladi, fikrlarning xilma-xilligi yo‘qoladi, bu esa ko‘pchilikning ma‘naviy qashshoqligiga olib keladi. Buning uchun jamiyatda yangi progressiv qimmatli g‘oyalar paydo bo‘lib, ular jamiyat rivojiga turtki beradi, ularni har bir fuqaroning fikrlash va ijodiy faolligini boyituvchi omilga aylantiradi. Bu milliy istiqbol mafkurasi O‘zbekistonda istiqomat qiluvchi odamlarning asosiy va istiqbolli manfaatlarini ifoda etadi, ularning eng mustahkam orzu va intilishlarini aks ettiradi. Xulosa qilib aytsak, O‘zbekistonning ta‘lim muassasalarida o‘qitish va o‘qitish jarayonida quyidagilarga e‘tibor qaratish taklif etiladi.

- vatanga muhabbat hissini shakllantirish;

- ona tilingizni yaxshi bilish;

- Milliy qadriyatlarni hurmat qilish;

- Asrlar davomida to‘planib kelgan va avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan milliy qadriyatlar, ma‘naviy va madaniy meros bebaho merosdir. Bunga urfodatlar, marosimlar, bayramlar kiradi. Ular milliy mustaqillikning asosiy g‘oyalarini odamlar ongiga singdirishda ham qo‘llanilishi kerak. Yoshlarni mafkuraviy tarbiyalashning maqsadlari, vazifalari va talablarini amalga oshirishda ziyolilar, mutaxassislar va butun jamoatchilikning o‘rni katta. Bu o‘qituvchilar, murabbiylar va talabalarning hamkorligi yoshlarni ma‘naviy, axloqiy va mafkuraviy tarbiyalashda muvaffaqiyat omili.

Bugungi kunda ustuvor ahamiyat kasb etayotgan sivilizatsiyaviy yondashuv insoniyat tarixini bir-biriga bog‘liqligini, birlik va butunligini anglash tomon borganligini asoslab bermoqda. Zamonaviy falsafa va fanning qat‘iy talabi ham Sharq va G‘arb madaniyatining bir-biri bilan muloqotini shakllantirishdan iborat bo‘lib qolmoqda. Shubhasiz, yangi ijtimoiy voqeylik o‘z aksini aynan falsafiy, ma‘naviy madaniyatda topmoqda.

Sharq va G‘arb falsafiy maktablarining bir-biriga qaramaqarshiligi asta-sekin o‘zaro sog‘lom muloqotga asoslanmoqda. G‘arb va Sharq falsafiy madaniyatlarining o‘zaro bir-birlariga kirib borish jarayoni tobora faollashib bormoqda. Sharq mamlakatlarida evropacha-amerikanacha falsafiy an‘analar bilan tanishish borgan sari chuqurlashib borayotgan bo‘lsa, Sharq falsafiy tizimlarining an‘anaviy g‘oyalari G‘arbnining mashhur faylasuflari A.Shopengauer, F.Nisshe, U.Djems, R.Emerson, Dj.Roys, M.Xaydegger, K.Yaspers, K.Yung, E.Fromm va boshqalar tomonidan rivojlantirilganligi e‘tirof etilmoqda.

Shu o‘rinda ta‘kidlash kerakki, Sharq falsafiy va ma‘naviy dunyoqarashining hozirgi zamon G‘arb fikriga ta‘siri, avvalo, insonning ichki dunyosini falsafiy tushunish, mikroko‘inot va makroko‘inot uyg‘unligi, ijtimoiy qurilish, axloqiy va estetik g‘oyalarga taalluqli ekanligi bilan belgilanadi. G‘arb tashqi dunyoni (tabiatni) nazariy jihatdan o‘zlashtirishda muhim ko‘rsatkichlarga va natijalarga erishgan bo‘lsa, Sharq ham ichki dunyoni (insonni) bilish yo‘lida qat‘iy ta‘sir qoldiruvchi yutuqlarga erishdi. Shu munosabat bilan akademik N.N.Konrad bu haqida shunday yozadi: “Har bir avlod uchun shuni yodda tutish zarurki, Sharqning inson va jamiyat haqidagi ilmining barcha sohalaridagi nazariy fikrini hisobga olmoq lozim, negaki, ayniqsa ana shu sohalar g‘oyat mufassal va keng miqyosida Sharqda ishlab chiqilgan”[3, B.27].

Yevropa markazchilik qarashlarini tanqid ostiga olgan, ekzistensializmning klassiklaridan biri bo‘lgan K.Yaspers Sharq falsafasi va madaniyatiga murojaat qilish zarurligini quyidagicha izohlaydi: “Osiyoda bizga etishmaydigan narsa bor va u biz uchun jiddiy ahamiyatga ega! U erdan bizga qaratilgan savollar yangramoqdaki, ular bizning qalblarimiz tubida ko‘milgandirlar. Biz ijod qilgan barcha narsa uchun, biz nimani qila olgan bo‘lsak, biz nimalarga erishgan bo‘lsak, buning uchun biz muayyan baho to‘ladik. Biz hali inson tabiatining kamoloti yo‘lida emasmiz. Osiyo biz uchun zaruriy qo‘shimcha bo‘lib xizmat qiladi” [4, B.90].

Shuning uchun ham inson tabiatidagi tashqi va ichki uyg'unlik zaruriyati, jahon madaniyatidagi bir-butunlikka erishish zaruriyati Sharq va G'arb falsafasi o'rtasidagi sog'lom muloqot olib borish zaruriyatini muhim vazifa qilib qo'yadi.

Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan yaratilgan yuksak darajadagi ma'naviy madaniy meros nafaqat shu hududda, balki butun bir Sharq va G'arb falsafasini shakllanishida muhim manba bo'lib xizmat qilgan. Chunki jahon sivilizasiyasining eng qadimiy markazlaridan biri sifatida butun dunyoda e'tirof etilayotgan Vatanimiz hududida falsafiy-ilmiy fikrlar va g'oyalarning rivojlanish tarixi uzoq o'tmishlarga borib taqaladi. Bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, falsafiy fikrlar taraqqiyotining ibtidosi uch ming yillik tarixdan ham oshadi. Ayniqsa, mustaqillikdan so'ng olib borilgan ilmiy tadqiqot va izlanishlar natijasi yurtimizdagi ma'naviy-falsafiy fikrlar tarixining ildizlari qadimgi yunon sivilizasiyasi bilan tenglasha olishini ko'rsatdi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Fales bilan bir maqomda turadigan, Salon bilan bahslashgan mutafakkir faylasuf Anaharsis Markaziy

Osiyodan etishib chiqqanligi bugungi faylasuf olimlarimizga ma'lum ekanligi manbalarda qayd etilgan. Mustaqillik sharofati bilan diniy-falsafiy merosimizning tarixiy ildizlari uch ming yillarga borib etishini anglash va bu haqda baralla gapirish imkoniga ega bo'ldik. Buning yorqin misolini muqaddas tarixiy yodgorlik, "Avesto"ni Amudaryo sohillarida, Xorazm o'lkasida vujudga kelganini e'tirof etilganida ko'rishimiz mumkin. Ikki daryo oralig'ida Movarounnahrda istiqomat qilib kelgan xalqimizning diniy-falsafiy merosi tarixining birinchi bosqichi Zardo'shtiylikka asoslangan falsafiy qarashlardan boshlab eramizning ilk o'rta asrlarigacha davom etadi.

O'z navbatida olib borilgan tadqiqotlar asosida Zardo'shtiylik ta'limoti va uning muqaddas kitobi "Avesto"dagi falsafiy g'oyalarni tadqiq etish jarayonida qadimgi Markaziy Osiyoda ilk falsafiy fikrlar zardo'shtiylikdan ham oldinroq ilk diniy e'tiqodlar, diniy tasavvurlar shaklida vujudga kelganiga amin bo'ldik. Ko'pchilik olimlarimiz, faylasuflarimiz va hatto tarixchi-arxeologlarimiz ham Markaziy Osiyoda diniy-falsafiy fikrlar paydo bo'lish bosqichini asosan zardo'shtiylik davri bilan bog'lashib, undan nariga o'tishmaydi. Ammo olib borilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, zardo'shtiylikdan oldin ham Markaziy Osiyoda diniy e'tiqodlar zamirida dastlabki mifologik va diniy tasavvurlar shaklidagi falsafiy fikrlar vujudga kelgan. "Aslida inson tafakkuri azaldan falsafiy tahlil va umumlashtirishga ehtiyoj sezgan va inson tafakkuri taraqqiyoti falsafiy fikrlar taraqqiyoti bilan birgalikda rivojlangan. Shu nuqtai-nazardan falsafiy fikrlar insonning o'zligini anglash davridan, ya'ni juda qadim zamonlardan boshlangan" [2, B.13].

Markaziy Osiyo xududidan odamlarning mil.av. 6-7 ming yilliklarga taalluqli qarorgohlari, xususan Joytun madaniyati qoldiqlarida kishilarning o'zlari uchun to'rtburchak shaklida qurgan uylari, bu uylarni esa turli ranglarda bo'yagani va kishilarning o'z ijtimoiy mavqelariga qarab turli rangdagi uylarda yashaganligi ularning turlicha tabaqalarga bo'linganligidan hamda muayyan tartib qoidalarga amal qilganidan guvohlik beradi. Demak kishilar hayot uchun, yaxshi yashash uchun, jamiyatda yaxshi mavqega ega bo'lish uchun intilishgan. O'zlariga dastlabki savollarni bera boshlashgan. Ya'ni dunyo qanday yaralgan? Inson qanday paydo bo'lgan? Quyosh qaerdan chiqadi? Yulduzlar qanday vujudga keladi? Inson vafotidan so'ng nimalar sodir bo'ladi? va hokazo. Ko'rib turganimizdek, bu savollar zamirida dastlabki dunyoqarash shaklidagi falsafiy fikrlar vujudga kela boshlagan.

Qadimgi Markaziy Osiyodagi falsafiy va ma'naviy fikrlar rivoji haqida mulohaza yuritganda, miflar, asotir va afsonalarga ham e'tibor qaratmog'imiz lozim. Qadimda mintaqada istiqomat qilgan saklar, massagetlar, sug'dlar, baqteriyaliklar, xorazmiylar haqidagi turli afsonalar, dostonlar, xalq og'zaki ijodi namunalari ushbu xududdagi ilk falsafiy fikrlar rivoji haqida guvohlik beradi. Xalq og'zaki ijodi namunalariidan hisoblanmish "To'maris", "Shiroq" kabi afsonalarda vatanparvarlik, millat sha'ni, or-nomusi, ozodlik, erkinlik kabi ulug' sifatning madh etilishi ham o'zbek xalqi madaniyati va ma'naviyatining uzoq o'tmishga borib taqalganidan darakdir. Hatto buyuk tarixchi Gerodot o'zining "Tarix"ida baqteriyaliklarni 13 marta, sug'dlarni 2 marta, xorazmliklarni 3 marta, saklarni 11 marta, massagetlarni 19 marotaba nomlab, ularning moddiy madaniyati, an'analari, dini va tarixi haqida ma'lumot qoldirgan" [1, B.19].

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlashimiz lozimki, falsafiy fikrlar rivojini tadqiq etish uchun avvalo o‘lkamiz tarixiga murojaat etish maqsadga muvofiqdir. Chunki Markaziy Osiyo xududidan topilgan tarixiy joylar, manzilgohlar, moddiy va ma’naviy ashyolar kishilar tafakkuri natijasini aks ettirib turadi.

Shu nuqtai nazardan biz o‘tib kelayotgan yosh avlodga falsafiy, ma’naviy meros tarixi va rivojlanishini o‘rgatish hamda o‘qitishda yuqorida aytilgan va tadqiq etilgan ma’lumotlarni inobatga olish lozim. Bu o‘z navbatida yoshlarda nochiziqli tafakkur tarzining shakllanishiga, milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usining rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonning jahonda o‘z o‘rni va nufuziga ega bo‘lishida ham xalqimizning boy tarixiy va ma’naviy merosi muhim ahamiyatga egadir. Ayniqsa, 2001 yilda YuNESKO bilan hamkorlikda nishonlangan “Avesto”ning 2700 yilligi ma’naviy merosimizning uzoq tarixiy ildizga ega ekanligini yana bir bor isboti bo‘ldi. Ezgulik yo‘lidagi har qanday hatti-harakat ma’naviy boyliklar yaratishga olib keladi. Shuning uchun ham uzoq asrlar davomida yashab kelayotgan insonparvar urf-odatlar, an’analar, ma’naviy-madaniy qadriyatlar extiyotlab asralmoqda va boyitilmoqda.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Gerodot. “Tarix”, tom 1, 2.
2. Turaev B. Falsafa tarixining qisqacha bayoni. // Imom al-Buxoriy saboqlari. 2010. №2.
3. Konrad N.I. Zapad i vostok. – M.: 1972.
4. Yaspers Karl. Smysl i naznachenie istorii. Mysliteli XX veka. – M.: Respublika, 1994.
5. Karimov I.A. Yuksak Manaviyat - Yengilmas Kuch. - Toshkent: Manaviyat, 2008.—276b.
6. Milliy istiolol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. - Toshkent: O‘zbekiston, 2001. - 72 b.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz